

Three little pictures on a teabag (2023)

Elder Oliveira

INSTRUMENTAÇÃO

Clarinete em Bb 1

Clarinete em Bb 2

Clarinetas baixo/Clarone

Notas do compositor

A peça *“Three little pieces on a teabag”* (2023) foi composta para o trio Zona de Conforto, composto pelos clarinetistas Marcos Cohen, Thiago Lopes e Herson Amorim. Foi estreada pelo grupo no Auditório da Escola de Música da UFPA no mesmo ano da sua composição, integrando o álbum *“Trilhas”*¹ (2024).

¹ Disponível em:

<https://open.spotify.com/album/0r4CpJrPYCSK1ItOF9youI?si=ICWQ5JmGRjCICZWGiXMkrg>

Three little pictures on a teabag

First

Dedicada ao trio Zona de Conforto

Elder Oliveira
(1989 -)

Largo

Clarinete em B \flat 1

Clarinete em B \flat 2

Clarinetas Baixo / Clarone

mp (Slap Tongue)

ppp *poco vib.*

p

mp

Charming ♩ = 80

Cl. em B \flat 1

Cl. em B \flat 2

Cl. Baixo

pp
(o staccato cortíssimo)

pp
(o staccato cortíssimo)

p

p *poco vib.*

mp

mp

p

mp

molto vib.

mp

2

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2

Cl. Baixo

13

mp

molto vib

p

pp *cresc.* -----

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2

Cl. Baixo

17

mp

(cresc.) ----- *mf*

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2

Cl. Baixo

20

mf

fp

p

p

mp *mp*

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2

Cl. Baixo

22

pp

3

The image displays a musical score for three clarinets: Cl. em Bb 1, Cl. em Bb 2, and Cl. Baixo. The score is divided into two systems. The first system begins at measure 25 and the second at measure 27. The Cl. em Bb 1 part features a melodic line with a long note in measure 25 and a more active line in measure 27. The Cl. em Bb 2 part plays a rhythmic accompaniment of eighth notes. The Cl. Baixo part provides a bass line with some melodic movement. Dynamics are marked as *p* (piano) and *pp* (pianissimo). A crescendo and decrescendo hairpin are shown at the bottom of the page, spanning from measure 25 to 27.

Three little pictures on a teabag

Second

Dedicada ao trio Zona de Conforto

Elder Oliveira
(1989 -)

Adagio

Clarinete em B \flat 1

Clarinete em B \flat 2

Clarinet Baixo / Clarone

Cl. em B \flat 1

Cl. em B \flat 2

Cl. Baixo

Cl. em B \flat 1

Cl. em B \flat 2

Cl. Baixo

Cl. em B \flat 1

Cl. em B \flat 2

Cl. Baixo

p

mp

p

mp

pp

pp

p

mf

pp

cresc.

mp

fp

p

mp

p

pp

a piacere

ppp

a piacere

Three little pictures on a teabag

Third

Dedicada ao trio Zona de Conforto

Elder Oliveira
(1989 -)

$\text{♩} = 80$

Clarinete em B \flat 1

Clarinete em B \flat 2

Clarinetas Baixo / Clarone

Cl. em B \flat 1

Cl. em B \flat 2

Cl. Baixo

mp *pp* *p*

mp

p *pp*

p *pp*

pp

mp *p*

p

p *mp cresc.* *mp cresc.* *mp cresc.*

9

Cl. em Bb 1
(*cresc.*) ——— *mf* *p*

Cl. em Bb 2
(*cresc.*) ——— *mf* *mf*

Cl. Baixo
(*cresc.*) ——— *mf* *p*

11

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2
mp *p*

Cl. Baixo
mf *p*

13

Cl. em Bb 1
p

Cl. em Bb 2
p

Cl. Baixo
mp *pp*

15

Cl. em Bb 1

Cl. em Bb 2
(*slap tongue*)

Cl. Baixo